

OILAVIY MUNOSABATLARDA IJTIMOIY-PSIXOLOGIK TA’SIRLARNING
O’ZIGA XOS JIHATLARI

Ismailova Oygul Sabirbayevna

TAFU ” Psixologiya ” kafedrası o’qituvchisi

oygulismailova91@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada jamiyatda insonning o’rni qanchalik muhim bo’lsa, oilaning tinch-totuvligi, farovonligi, abadiyligi, mehr-oqibati, ota-ona farzand o’rtasidagi munosabatlariga tushunarli yetkazishga alohida e’tibor berilgan.

Kalit so’zlar: oilaviy munosabatlar, shaxslararo munosabatlar, ijtimoiy rol, ijtimoiy maqom, oilaviy muhit.

Аннотация. В статье особое внимание уделяется передаче важности роли человека в обществе, а также мира, благополучия вечности, любви и взаимоотношения между родителями и детьми.

Ключевые слова: семейные отношения, межличностные отношения, социальная роль, социальный статус, семейная среда.

Abstract. This article pays special attention to conveying in an understandable way the importance of a person’s role in society, as well as the peace, prosperity, eternity, love and affection of family, and the relationships between parents and children.

Keywords: family relationships, interpersonal relationships, social role, social status, family environment.

Mustaqillikka erishganimizdan so’ng jamiyatdagi barcha oilaga alohida e’tibor qaratilib ijtimoiy jihatdan himoyalash, mustahkamligini ta’minlash bugungi va ertangi kun istiqbolimiz uchun kurashish hamda muhofaza qilish ustivor vazifa sifatida qarala boshladi.

Jamiyatda insonning o’rni qanchalik muhim bo’lsa oilaning tinch-totuvligi, farovonligi, abadiyligi, mehr-oqibati, ota –ona farzand o’rtasidagi musabatlarining birdamligi shunchalik muhim sanaladi.

Shaxsning shakllanishi, yaxshi tarbiya olishi va kamol topishi oila ostonasidan boshlanadi. Oilaviy munosabatlar haqida gapirar ekanmiz, oilada sog’lom muhit yaratishda va farzandlarni salomatligini muhofaza qilishda ona siymosi muhim ahamiyat kasb etadi. Nima uchun deganda, ona oilaning mustahkamligini ta’minlovchi asosiy siymo. Ota ahli ayolining oqilligi mehribinligi, sadoqatligi matonatli va juftiga vafodorligi “Oila – baxt qo’rgonidir”– deb bejizga aytishmaydi.

Jamiyatning muhim tarkibiy qismi oilaning rivojlanishi, munosabatlarining yaxshilanishi, o’zida mujjasam etgan ko’nikmalarni, shakllantirish lozimligini ta’kidlaydi. Shuningdek, yoshlarga oilaning buyuk ma’naviyat qadriyat burch va mas’uliyatni anglab yetmoqlari zarurligini uqtirish lozim.

Oila – kishilarning nikoh yoki qon-qarindoshlik rishtalari, umumiy turmush tarzi, axloqiy mas’uliyat hamda o’zaro yordamga asoslanuvchi kichik guruhi «Jamiyat» va «oila» tushunchalari bir-biri bilan chambarchas bog’liq. Bu bog’liqlik jamiyatning oilalarsiz mavjud bo’lmasligi hamda o’z navbatida oilaning ma’lum bir jamiyat tarkibida vujudga kelishi va yashovchanligida ko’rinadi.

Oila hamda jamiyat o’rtasidagi ijtimoiy munosabatlar ikki tomonlama aloqadorlik xususiyatiga ega. Har bir oila umumjamiyat talablari asosida faoliyat yuritadi. Jamiyat

taraqqiyotining rivoji esa uning bag'rida mavjud bo'lgan oilalarning ijtimoiy – iqtisodiy va ma'naviy qiyofasining shakllanganlik darajasiga bevosita bog'liqdir. Chunonchi, ijtimoiy borliqning oilalar zimmasiga qo'yadigan talablari ularning manfaatlariga zid bo'lmasa, aksincha, oilalar farovonligi, tinchligini ta'minlashga yordam bersa, oilalar tomonidan ijtimoiy talablarning qo'llab – quvvatlanishi, ularning amaldagi ijrosini ta'minlash ko'rsatkichi shuncha yuqori bo'ladi.

Nikoh tarixiga qiziqqan olimlardan biri qadimgi grek faylasufi Platon bo'lgan.

Uning fikricha, barcha zamon va makonlarda patriarxal oila ijtimoiy munosabatlarning, jamiyat hayotining asosi bo'ladi, davlat esa ana shu kabi oilalarning birlashuvidan paydo bo'lgan. Inson, uning mehnati, turmush va ma'naviy taraqqiyoti haqida g'amxo'rlik qilish hukumatimizning asosiy maqsadidir. Kishining fazilatlarini, uning mehnatga, ma'naviy, g'oyaviy va madaniy boyliklarga bo'lgan munosabati oilada shakllanadi.

Mahalla bugungi kunda shunchaki oilalar hamjihatligi, xamkorligi, ularning talab va ehtiyojlari, manfaatlarini ifodalovchi institut sifatidagina emas, aksincha, davlat siyosatini amalda tatbiq etuvchi, ularni har bir oilaga yetkazishda muhim siyosiy-ijtimoiy, madaniy-ma'rifiy tadbirlarini amalga oshiruvchi, o'z-o'zini boshqarishni amalda joriy etuvchi, oilalarni jamiyatdagi siyosiy va siyosiy bo'lmagan institutlar bilan bog'lab turuvchi bo'g'in hamdir.

Mahalla sog'lom ijtimoiy muhit vazifasini bajaruvchi maskandir. SHu sababli ham hukumatimiz mahallani oilaga bog'lagan holda, aholini turmush sharoitlarini yaxshilashga yordam berishni davlat ahamiyatiga molik ish deb biladi.

Muhimki oilaviy munosabatlarning axloqiy ijtimoiy mezonlariga ta'sir ko'rsatuvchi muommolar, birdamlik, jamoaviylik kabi tushunchalar hukm surmaydigan oilalar ham yoq emas. Albatta bunday masalalarni o'rganar ekanmiz oilaviy aloqalarni tiklanishini, farzandlarga yaxshi tarbiya berish, milliy axloq me'yorlari va qadimdan meros sifatida o'rgatish burchi masalasi doim olimlarning diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Barchamizga ma'lum oilalarning ajralib ketishiga bir qancha omillarning sanab o'tish lozim:

- Maishatparastlik;
- Zulumlik;
- Ichkilikka berilish;
- Arzimagan narsani deb janjal qilish;
- Yolg'on gapirish.

Bunday omillar qamrab olgan xonadonda aslo tinchlik bo'lmaydi. Zero, gulday oilangiz bo'la turib yomon illatlarga berilib, sizga aziz bo'lgan qo'rg'oningizni vayron qilmang, oila baxt makonidir.

Bu makonni asrab - avaylash erkak u ayolning vazifasidir. Baxtli oila qurush uchun avvalombor inson o'ziga bo'lgan ishonchini so'ndirmasligi, maqsadlari sari intilib yashashi, bir kun kelib orzu istaklariga va baxli bo'lishga ishonch hosil qilmog'i lozim. Shundagina mustahkam va mehr – muhabbatga to'la bo'ladi. Oila haqida juda ko'p fikrash bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat mirziyoyevning fikricha „Odam baxtliman deyishga qanchalik haqqi bor? Agar oilang bilan sen bo'lsang baxtliman deyishga haqqing bor. Faqat oilam emas, xalqim baxtli bo'lsa men o'zimni baxtli deb bilaman”, - deya takidlanadi.

Yurtboshimiz aytib o'tgan fikrlarida ma'no yashirigan bo'lib, ular faqatgina o'zlarining oilasi emas, balki xalqni ham tinchligini, baxtini o'ylagan holda alohida e'tibor bermoqda. Buning uchun ularga tashakkur bildirsak mubolag'a bo'lmaydi. Bilamizki hozirgi kunda oilaning tinchligiga alohida e'tibor berilmoqda, ya'ni arzimagan sabablar ajrashishlar soning keskin ko'payib borishi, farzandlarning yolg'iz yetim bo'ib qolishi oilaning buzilishiga, notinchligiga sabab bo'lmoqda.

Shunday muammolarni bo'lmasligi uchun avvalombor er va xotinning munosabati va bir birini tushuna olishi kerak va o'rinda farzandlarga to'g'ri tarbiya berish lozim. Ota-ona va farzandlar o'rtasidagi iliq, do'stona munosabatlar ularning jamiyatda o'z o'rnini topishida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ota-ona va farzandlar o'rtasida turli sabablarga ko'ra doimo uchrab turadigan nizo (ziddiyat)larning kelib chiqish sabablari o'rganilib va quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Ota-onalarning farzandlar ichki dunyosini tushunmasliklari turli ziddiyatlarni keltirib chiqaradi. Ota-onalar farzandlarining ruhiy xususiyatlari haqida yetarli darajada bilimlarga ega emasliklari tufayli ular bilan hisoblashmaydilar.

2. Ko‘pchilik oilalarda bolalar tarbiyasida avtoritar uslubni qo‘llashlari tufayli ba’zi hollarda ziddiyatlarni kelib chiqishiga sabab bo‘ladi.

3. Ota-ona va oilaning kattalari bilan nizolarning kelib chiqishi bolalarda o‘z-o‘zini adovat baholashini keltirib chiqaradi.

4. Ota-ona va farzandlar munosabatlarida ziddiyatlarni vujudga kelishi ota-onalarning chekish, ichish, narkotik moddalarni iste‘mol qilishlari kabi odatlar bilan bog‘liq.

5. Bolalarda sog‘lom turmush tarzi haqida to‘g‘ri tasavvurlarni shakllantirishda kattalar, ota-onalarning shaxsiy namuna bo‘lishiga erishish sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan nizolarni kamayishiga olib keladi.

6. Ota-onalar o‘z farzandlarini ma‘naviy boy, teran fikrovchi, mustaqil ish yurituvchi qilib tarbiyalashlari hamda tengdoshlari va do‘stlari orasida ularda sardorlik xususiyatlarini shakllantirishlari uchun bolaning faolligini rag‘batlantirishlari, o‘z fikrlarini ifoda etishlari uchun imkoniyatlar berishlari, ular bilan o‘zaro tinchlik aloqalarini, do‘stona munosabatlarni o‘rnatishlari muhim ahamiyatga egadir.

7. O‘zbek oilalaridagi otalarga farzandlari bilan muloqot jarayonini kuchaytirishlari, ularning qiziqishi va intilishlariga e‘tibor berishlari, onalarga esa farzandlariga o‘zaro tinchlik huquqlarini berishlari, ular o‘rtasida ishonchli o‘zaro hissiy munosabatlarga yordam beradi.

8. Oila a‘zolari o‘rtasida samimiy munosabatlarni shakllantirish va yuksaltirishda uning moddiy, ma‘naviy, pedagogik-psixologik, gigiyenik asoslariga e‘tiborni kuchaytirish. Oilani bus butun saqlash barcha insonlarning burchidir. O‘zbek oilalarining muayyan turmush tarzini shakllanib hayotiy tajriba ortirib borish, sarishta ro‘zg‘or tutishi, farzandlarni odobli, ma‘naviy yetuk bo‘lib yetishishda ota – onalar, keksalarning ham o‘rni katta. Shu sababdan ham o‘zbek oilalarda seildizlik, serbutoqlik xususiyatlari hali –hanuz saqlanib turubdi.

Binobarin ,tarbiyaviy ,madaniy – ma‘rifiy ruhiy –ahloqiy munosabatlariga asoslangan jamiyat tayanchi hisoblanmish oila qanchalik farovon , totuvlikda bo‘lsa ,yurtimiz ham shunchalik gullab yashnaydi ,rivojlanadi. Bilamizki oilada eng muhim uchun ,insonni jamiyatda kimligini namoyon qiluvchi omil bu tarbiya. Tarbiya oiladan boshlanadi. Tarbiya o‘zi nima? . Tarbiya shaxsda muayyan jismoniy ,ruhiy ,axloqiy ,ma‘naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan amaliy pedadodik jarayondir. Insonga yoshligidan boshlab ota – onasi tomonidan tarbiya beriladi va shu tarbiyasi orqali yosh avlodni har tomonlama o‘stirishning ongi xulq – atvori va dunyoqarashini kengayishi .O‘zligini anglashdan tarkip topadi. Qaysi oilada qaysi mahallada tarbiya yaxshi yo‘lga qo‘yilar ekan, demak shu mahalla farovon bo‘ladi . Ota – onalar farzand tarbiyasiga jiddiy yondoshmog‘i kerak ,farzand tarbiyasi – oilaning yuzi. Oila muqaddas .Zero ,oilada shakilanayotgan insoniy fazilatlar, birdamlik , bag‘ri kenglik , mehr muhabbat aslo tark etmasin .

Natijalar.

Oilaviy hayotning o‘ziga yarasha notekisliklari, past-balandliklari, murakkabliklari, muammolari bo‘ladi. Shunday murakkabliklardan biri yosh er-xotinning yangi ijtimoiy maqomga, mavqega: er, kuyov, uylangan, oilali, yigit; xotin, kelin, turmushga chiqqan ayol rollariga, o‘zlari uchun yangi bo‘lgan ijtimoiy muhitga, yangi oilaga moslashish jarayoni bilan bog‘liq. Xo‘sh bu yangi sharoitlarga moslashish jarayoni kimda qanday kechadi?

Albatta, bu jarayon erkaklarda ayollarga nisbatan yengilroq kechadi. Chunki ular o‘zbek oilasining etnik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda aksariyat hollarda o‘z uyida, ota-onasi va boshqa qarindoshlari bilan yashaydi, Ya‘ni yigit uylanganidan keyin ham o‘z oilasida,

o‘z yaqinlari va o‘zi uchun oldindan odat bo‘lib qolgan oilaviy, shaxslararo munosabatlar tizimida qoladi. Ayol kishining esa nikohdan keyingi holati, oldingisidan keskin farq qiladi. Birinchidan, u o‘zi uchun deyarli yangi bo‘lgan, oldingisidan ma‘lum darajada farq qiladigan muhitga tushadi. U o‘ziga xos shaxslararo munosabatlar tizimi, rollar taqsimotiga ega bo‘lgan o‘zining qizlik oilasidan, boshqa bir oilaga, o‘zgacha bir oilaviy muhitga tushadi. Undagi mavjud xususiyatlarning ma‘lum qismi oldingisiga mos tushmasligi mumkin. U yoki bu ishga qo‘yiladigan talablarda ham farq qilish ehtimoli katta. Buning ustiga yosh oilada yosh kelin zimmasiga yuklatiladigan vazifalar ham uning qizlik vaqtida bajaradigan ishlaridan miqdor va mazmun jihatdan farq qilishi mumkin. Yangi ijtimoiy sharoitga moslashish jarayonining o‘zbek oilalarida ayol kishi uchun qiyin kechishining asosiy sabablaridan yana biri unda kelin yuqorida aytib o‘tilgan vaziyatlarga tushishi bilan birga ularda bu yangi oilada kelin o‘zini «begona» deb his etishidir, ya‘ni undagi «begonalik effekti»ning mavjudligidir.

Shunday qilib, eng ezgu niyatlar bilan oila qurgan ayrim yoshlarda er-xotinning shaxsiy munosabatlari baxtga qarshi yaxshidan yomonga qarab rivojlana boshlaydi, chunki nikohning boshida kuzatiladigan er-xotin o‘rtasidagi ko‘tarinki emotsional yaqinlik asta-sekinlik bilan pasayib, ular hissiyotlarida to‘yinib ro‘y beradi. Bu holatlar albatta har qanday oilada shaxslararo munosabatlar rivojlanishining o‘ziga xos dinamikasini tashkil qiladi, Bu holatdan voqif bo‘lish va uning o‘zgarishlariga tayyor turish yosh oilalarda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan ayrim ko‘ngilsizliklarning oldiki olishga asos bo‘ladi, yoshlarning oila qurishlari: sevgi tufayli, moddiy yoki o‘zga manfaatdorlik tufayli, stereotip bo‘yicha oila qurishdir.

Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, yuridik jihatdan eng mustahkam, turgun

oilalar stereotip bo‘yicha oila qurgan juftlarga to‘g‘ri kelar ekan. Bunday oilalarda ajralishlar miqdori oldingi ikki motiv asosida qurilgan oilalarga qaraganda juda kam ko‘rsatkichni tashkil qiladi.

Oila qurgan yoshlar, o‘zlarining oilaviy hayotlarida dastlabki muammolarga duch kelishlari bilanoq, ularning oilaviy hayotlari o‘zlari kutganlaridek bo‘lmayotganligi, turmush o‘rtog‘ini tanlashda «xato qilganligi», ular oldingi

(to‘ydan oldingi) holatga nisbatan ma‘lum darajada (albatta) «salbiy» tomonga o‘zgarib qolganligi kabilarni «tushuna» boshlaydilar.

Shuningdek, yosh oilada er-xotinning o‘zaro munosabatlari rivojlanishining o‘ziga xos qonuniyatlari, ayniqsa, yosh o‘zbek oilasida uning etnik, hududiy xususiyatlaridan kelib chiqqan holda yosh kelin va kuyovning yangi ijtimoiy sharoitlarga moslashish jarayoni bilan bog‘liq qiyinchiliklar er-xotin munosabatlarida nizoli vaziyatlar va nizolarni yuzaga keltirishi mumkin

Xulosa

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki Bu makonni asrab - avaylash erkak u ayolning vazifasidir . Baxtli oila qurush uchun avvalombor inson o‘ziga bo‘lgan ishonchini so‘ndirmasligi , maqsadlari sari intilib yashashi , bir kun kelib orzu istaklariga va baxli bo‘lishga ishonch hosil qilmog‘i lozim Jamiyatda insonning o‘rni qanchalik muhim bo‘lsa oilaning tinch – totuvligi, farovonligi,abadiyigi, mehir- muhabatti, ota –ona farzand o‘rtasidagi musabatlarining birdamligi shunchalik muhim sanaladi.

Shaxsning shaklanishi ,yaxshi tarbiya olishi va kamol topishi oila ostonasidan boshlanadi . Unib o‘sayotgan kelajak avlod har tamonlama barkamol bo‘lishga ota – onalar yaratsagina kelajakda albatta yosh kadrlar ,yetuk insonlar bo‘lishda hechham shubha qilmaymiz.

Foydalangan adabiyotlar.

1. Akramova F.A., Abdullayeva R.M. Sharq mutafakkirlarining oila xususidagi qarashlari. T.: «Shams ASA», 2005.
2. Akramova F.A. Oilada muomala madaniyati etish psixologiyasi. T.: «Shams ASA», 2002.
3. Shoumarov G'.B., Sog'inov N.A. O'zbek oilasining etnopsixologik xususiyatlari. Ilmiy ishlar to'plami. – Toshkent, 1993.
4. www.ziyonet.uz
5. www.pedagog.uz